

TILSHUNOSLIKDA EFEMIZMLARNING LINGUOKULTUROLOGIK TASNIFI

Dilnoza Gulamova

FarDU 2-kurs magistranti

Dona Usmonova

Ilmiy rahbar:, katta o'qituvchi,

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854908>

Annotatsiya: Lisoniy birliklarni kontekst, nutq vaziyati bilan bog'lab o'rganishgina ularning ma'nosini to'g'ri tushunishga to'liq imkoniyat yaratishi, bu esa sotsiolingvistik bilimlarning zaruratini belgilashi ta'kidlanadi. Evfemizmlardagi madaniy o'xshashliklar ularga yuklangan vazifalarning bir xilligidan kelib chiqishi qayd etiladi. Nutqda evfemizmlardan foydalanish ko'p hollarda muayyan jamiyatda belgilangan qadriyatlar, etiket normalari va ijtimoiy madaniy nutqiy me'yorlarga bog'liq bo'lishi haqida xulosa beriladi.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistik tadqiqot, milliy mental omillar, sotsiopragmatik tadqiqot, etnolingvistika.

Til sohasini o'rganishning sotsiologik tomonini tadqiq qilish jihati tilshunos olimlarda anchadan buyon qiziqish uyg'otib kelmoqda. Zero, til taraqqiyoti, undagi o'zgarishlar jamiyat taraqqiyoti bilan bevosita aloqadordir. XX asr boshlarigacha mavjud bo'lgan ilmiy manbaalarda, tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqadorligida sotsiolingvistikaga tegishli tushunchalar bayon etilgan. Tilshunoslik atamaları lug'atida ta'kidlanishicha: "Sotsiolingvistika (lot. soci(etas)-jamiyat+lingvistika) tilshunoslikning tilni ijtimoiy yashashi va ijtimoiy taraqqiyot sharoitlarini o'rganuvchi sohasi. Sotsiologiya va lingvistikaning sintezidan iborat bo'lgan bu soha til bilan ijtimoiy hayot faktlari aloqasi; nolisoniy omillar ta'sirida til taraqqiyotidagi faol jarayonlar; radio, televidenie, kino kabilarning keng tarqalishi bilan tilning og'zaki va yozma shakli o'rtasidagi nisbatning o'zgarishi, til siyosatini yuritishning vazifa va shakllari; keng xalq ommasining nutqmadaniyatini ko'tarish kabi muammolar bilan shug'ullanadi.

ASOSIY QISM

Ilmiy adabiyotlar tahliliga ko'ra sotsiolingvistik kompetensiya, ijtimoiy-madaniy kompetensiyani o'z ichiga olib, autentik nutqning milliy xususiyatlarini: o'zi yashayotgan mamlakatning urf-odatları, qadriyatları, marosimları va boshqa milliy-madaniy xususiyatlarini bilish hamdatili o'rganilayotgan mamlakat bilan taqqoslagan holda taqdim eta olish qobiliyatini nazarda tutadi. Ya'ni, mos kommunikativ vaziyatda diskurs tanlay olish; yuzaga kelgan muammoning

mohiyatini tushuntira olish va mijozga zaruriyat tug'ilganda rozilik borasidagi xizmatni taqdim qiluvchi shaxsga tushuntira bilish; til shakllarini tanlay bilish va ularni nutqiy mavzu bo'yicha kommunikativ vaziyatlar doirasida kasbiy matnga muvofiq tarzda qo'llay va o'zgartira olish; tilegalarida hayratlanish yoki achchiqlanishni uyg'otmaydigan, ular uchun tabiiy, odatiy sanalgan muomalada muloqot qila olish kabilarlarni o'zida mujassam etadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, sotsiologiya va tilshunoslik sohalarining tutash nuqtasida paydo bo'lgan va tadqiq etiladigan sotsiolingvistika taraqqiyoti sohalarning qay darajada o'rganilganligiga bog'liq, albatta. Ilmiy manbalarda sotsiolingvistik kommunikatsiya shakllari quyidagicha tasnif etiladi: ta'lim jarayonida, oila muhitida; ijtimoiy guruhlar ichida; turar joylarda, vaqtinchalik jamoa ichida; ta'lim muassasalari ichida, ishlab chiqarish jamoasi ichida; keng xalq ommasi, jamoatchilik ichida; millatlararo, etnik guruhlararo; xalqaro ya'ni umuminsoniyat ichida; yosh toifalariga ko'ra fuqarolararo; shaxslararo; kundalik maishiy hayotda. Tilning o'ziga xos xususiyatlaridan biri til birliklarining evfemik qo'llanishidir.

Tilshunos M.Mirtojiyevning "Uzbek tili semasiologiyasi" monografiyasida evfemizmga maxsus o'rin ajratilgan [1]. Olim monografiyasida tabu va evfemizm hodisasi munosabati, o'rganilish tarixi masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Olim evfemik ma'noning hosila ma'no ekanligini, bu hosila ma'no metaforik, metonimik usulda vujudga kelishini, ulardan, ayniqsa, metafora evfemik ma'no hosil bo'lishida katta ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Masalan, *chayon* so'zi leksik ma'nosi eshak so'zi bilan voqelangan. Chunki *chayon* dumini gajak qilib turishi jihatidan eshakka o'xshaydi. Mana shu o'xshashlik eshak so'zida evfemistik metaforik ma'no hosil bo'lishi uchun sabab bo'ladi. Metafora hosil qiluvchi va hosila ma'no referenti o'xshash bo'lishi bilan bog'liq holda sodir bo'ladi. Olim sinekdoxik va vazifadoshlik asosida evfemik ma'no paydo bo'lmasligini ta'kidlaydi [1].

N.G'aybullaeva esa tibbiy evfemizmlarni davriy nashr materiallari asosida o'rgangan bo'lsa, Sh.Gulomova e'tiborni evfemizmlarning gender xoslanishiga qaratdi [3, 4]. Mazkur ishlarda evfemik hodisa inson omili bilan bog'liq holda tadqiq etilganligini alohida e'tirof etish joiz.

Evfemizmlar milliy-mental munosabatning borliqni aks ettirishida namoyon bo'ladi, u madaniy qadriyatlarining tilda namoyon bo'lishini ko'rsatadi, evfemizm da aniqlik va ta'sirchanlik, jozibadorlik bilan birga mavhum munosabat ham kuzatiladi. Shunisi muhimki, nutqiy evfemizmlar shaxsning qanday lingvomadaniy muhitga daxldorligi, tafakkur tarzi, dunyoqarashi,

soʻzning nozik qirralarini his etishi va tildan foydalana olish mahoratiga bogʻliq holda sodir boʻladi. Evfemistik ifodalar asosiy axborot mazmuni va uning ustida qavatlangan konnotativ maʼno hamda munosabatdan tashkil topadi. Axborot evfemistik konnotativ maʼno bilan murakkablashadi, konnotativ maʼnolar sirasida metaforik obrazga asos boʻlgan salbiy yoki ijobiy munosabatdan biri yetakchilik qiladi. «Konnotativ maʼnoning kuchayishi denotativ va funksional maʼnoning kuchsizlanishiga koʻra vujudga keladi» [1;3].

XULOSA VA MUNOZARA

Aytish mumkinki, evfemik birliklar, masalan, tibbiy evfemizmlar soha vakillari nutqidan umumisteʼmolga yoki umumisteʼmoldan soha vakillari nutqiga koʻchib turadi. Masalan, *gumona, qornida bori (homila), ikkixat, ogiroyos, boʻyida bor, yukli (boʻgʻoz, xomilador), goʻdak yigʻisiga mahtal, boʻyida boʻlmas, bola koʻrmagan ayol, tirnoqqa zor (tugʻmas)* kabi evfemik birliklar xalq umumisteʼmol nutqidan tibbiyot xodimlarining nutqiy muloqotiga koʻchgan boʻlsa, dunyoga kelajak uchinchi odam (homila), boʻlajak ona (homilador), bepusht, ona boʻlishdan mahrum, homilador boʻlish qobiliyati yoʻq (tugʻmas) kabi tibbiy evfemizmlar allaqachon shifokorlar nutqidan xalq muloqot nutqiga koʻchib ulgurgan. Oʻzbeklarning muloqot nutqida bu kabi misollar koʻp uchraydi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Usmanova, D. kizi Shodieva. GN ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
2. Usmanova, D., & Shodieva, G. N. K. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. Academic research in educational sciences, 3(6), 1276-1280.
3. Usmonova, D. S., & Muydinova, N. U. Phraseological Units with Proper Nouns in the English and Uzbek Languages. International Journal on Integrated Education, 4(2), 370-374.
4. Sotvoldiyevna, U. D., & Zafarjon, D. (2023). Turli Tillardagi OʻXshatishlar Tarjimasining Lingvomadaniy Xususiyatlari. Miasto Przyszłości, 31, 330-332.
5. Sotvoldievna, U. D. (2022). Linguistic and cultural classification of euphemisms in Uzbek and English languages. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 140-143.
6. Qayumova, S., & Usmonova, D. S. (2022). OʻZBEK VA INGLIZ TILLARNING SEMANTIK MAYDON ASOSIDA TADQIQI. Journal of Integrated Education and Research, 1(5), 366-369.

7. Usmonova, D. S., & Yunusov, A. U. (2022, October). LINGUACULTURAL ASPECTS OF MODAL VERBS IN ENGLISH LANGUAGE. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 9, pp. 20-24).
8. Sodikova, A. (2022). THE SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL IMPORTANCE OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF SPECIAL COMPETENCIES OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION TEACHERS. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
9. Sodiqova, A. (2022). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИДА ТАЯНЧ, КАСБИЙ ВА МАХСУС КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК ИМКОНИАТЛАРИ. Science and innovation, 1(В6), 15-20.
10. Sodiqova, A. H. (2020). MODERN EQUIPMENT OF LABORATORY ROOMS ON THE SUBJECT OF TECHNOLOGY. Theoretical & Applied Science, (5), 659-662.
11. Arslonzoda, A. R. (2021). WAYS OF FORMATION PHONETIC SKILLS IN YOUNG LEARNERS. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 1(5).
12. Tukhtarova, I., & Arslonzoda, A. (2022). Some aspects of popular scientific literature in teaching a foreign language. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(11), 288-295.
13. Rakhmatovna, A. A. (2022). Phraseologism and its interpretation. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 181-184.
14. Rahmatovna, A. A. (2022). LINGUISTIC AND SEMIOTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL FIELD OF «CLOTHES»(IN THE EXAMPLE OF ENGLISH, RUSSIAN, AND UZBEK LANGUAGES). American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 9, 304-307.
15. Tukhtarova, I., & Arslonzoda, A. (2022). The Role of Popular Scientific Literature in Teaching a Foreign Language to Students of Non-Language Faculties of Universities. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(1), 129-135.

